

Évaluation des protections en enrochements : inspection visuelle et diagnostic

Assessment of riprap protection: visual inspection and diagnosis

M. Darbot¹, M. Dumas², V. Fuchs³

¹ *Compagnie Nationale du Rhône, Lyon, France, M.DARBOT@cnr.tm.fr*

² *Compagnie Nationale du Rhône, Lyon, France, M.DUMAS@cnr.tm.fr*

³ *Compagnie Nationale du Rhône, Lyon, France, V.FUCHS@cnr.tm.fr*

Résumé

Les aménagements de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) sont en service depuis 30 à 70 ans. CNR exploite près de 400 km d'endiguements le long du Rhône répartis entre les retenues et les canaux d'amenée. Les enrochements mis en place sur une bonne partie des digues et berges du Rhône aménagées ont subi tout au long de cette période des agressions d'origine hydraulique (courant, batillage et houle) et météorologique (gel, ensoleillement, ...).

Il était donc nécessaire d'examiner, avec des méthodes homogènes d'évaluation et de dimensionnement, l'état de ces protections. Ces protections en enrochements ont été conçues et réalisées sur une durée totale de 40 ans, avec des matériaux répondant à des normes internes de résistance mais nécessairement de qualité diverse (l'usage des matériaux des carrières proches du fleuve ayant été privilégié pour optimiser les chantiers). En effet, dans l'intérêt de garantir la qualité de ces enrochements, CNR a élaboré une procédure d'agrément de fourniture qu'elle impose aux carriers fournisseurs de ses chantiers.

La nécessité de maîtriser la sûreté des ouvrages et les opérations de maintenance a poussé CNR à engager une démarche d'études globales de diagnostic des protections en enrochements.

La méthodologie retenue consiste à déterminer la blocométrie nécessaire et suffisante des enrochements pour satisfaire aux conditions d'équilibre. Les conditions d'équilibre appliquées aux sollicitations hydrauliques du Rhône ont été fixées au travers d'une revue des pratiques internationales et des résultats d'essais en laboratoire sur modèles physiques. Trois sollicitations hydrauliques prépondérantes ont été mises en évidence : le courant naturel, le batillage et les vagues dues au vent. Un dimensionnement théorique de ces sollicitations a été entrepris. La protection en enrochements des endiguements a été évaluée à partir d'essais bolométriques in situ.

Le croisement des résultats de l'étude de dimensionnement et des résultats d'évaluation de la protection en place a abouti à l'établissement du plan pluriannuel de maintenance et de surveillance sur chaque aménagement du Rhône.

Mots-clés

enrochements, diagnostic, maintenance, vieillissement, matériaux

Abstract

Installations of the Compagnie Nationale du Rhône (CNR) have been in service for 30 to 70 years. CNR operates almost 400 km of dikes along the Rhône, divided among reservoirs and feeder canals. Throughout this period, riprap installed on the dykes and the banks of the Rhône River has been subjected to hydraulic (currents, waves, and swell) and meteorological erosion (frost, sunshine, etc.).

Therefore, it was necessary to examine the material condition of these protections, using standard assessment and sizing methods. These riprap protections were designed and built over a total period of 40 years, using equipment that met internal resistance standards, of varying quality (the use of materials from quarries close to the river having been favored to optimize work sites). To guarantee the quality of its riprap, CNR has drawn up a supply approval procedure that it imposes on the quarries that supply its worksites.

The need to ensure the safety of the structures, combined with the need to control maintenance operations, prompted CNR to undertake a comprehensive diagnostic study of the rockfill protections.

The methodology adopted consists in determining the necessary and sufficient rockfill blockometry to satisfy the balancing condition. The balancing conditions applied to the hydraulic erosion of the Rhone were determined through a review of international practices and the results of laboratory tests on physical models. A theoretical dimensioning considering natural current, wave action and wind-driven waves has been carried out. Rockfill protection of the embankments was assessed using in situ block tests.

Cross-referencing the results of the sizing study with the results of the assessment of the protection in place led to the establishment of a multi-year maintenance and monitoring plan for each Rhone facility.

Key Words

riprap, diagnostics, maintenance, ageing process, materials

Introduction

Afin d'assurer la tenue des parements amont des endiguements vis-à-vis des agressions du courant du fleuve et des vagues provoquées par le passage des bateaux et le vent, ils ont été, en général, revêtus d'enrochements, lors de leur construction. La blocométrie des enrochements est homogène sur un même profil de digue mais peut varier sur le linéaire : entre 10/100 kg ($30 \leq M_{50} \leq 50$ kg) pour les zones normalement exposées et 100/400 kg ($185 \leq M_{50} \leq 270$ kg) pour les zones fortement exposées aux contraintes hydrauliques (courbes du Rhône, confluences...). La perte de la protection du parement amont constitue un des mécanismes précurseurs à une rupture de l'endiguement, et ce, particulièrement dans le cas du Rhône où le courant peut atteindre des vitesses importantes en crue et dont le trafic fluvial à grand gabarit génère du batillage tout au long de l'année.

Les enrochements mis en place sur une bonne partie des digues et berges du Rhône aménagées ont subi depuis leur construction des agressions d'origine hydraulique (courant, batillage et houle) et météorologique (gel, ensoleillement...) qui ont pu entraîner des dégradations et nécessiter des travaux d'entretien. La maîtrise de la sûreté des ouvrages conjuguée à la maîtrise des opérations de maintenance a poussé CNR à engager une démarche d'études globale dans le but de diagnostiquer ces protections en enrochements et ainsi évaluer leur performance. C'est cette méthodologie qui est explicitée dans la suite de ce travail. Outre la garantie de sûreté, l'objectif de l'évaluation de la performance des enrochements en place est de préconiser, le cas échéant, des renforcements ou des opérations de surveillance lorsque cela est nécessaire.

La méthodologie consiste à vérifier que la protection en place est en adéquation avec la protection théorique suffisante pour résister aux sollicitations calculées et envisagées sur le Rhône. Ces calculs de redimensionnement prennent notamment en compte les dernières mises à jour des modèles mathématiques CNR qui définissent entre autres les vitesses de courant et niveaux d'eau attendus jusqu'à la crue exceptionnelle définie par la réglementation (crue d'occurrence 1 500 ans).

Évaluation théorique de la protection nécessaire

La méthode de justification des protections de parement amont en enrochements utilisée ici se fait en tenant compte de plusieurs types de sollicitations :

- le courant naturel qui peut atteindre des vitesses élevées lors des crues et qui est plus important dans les tracés courbes que dans les tracés rectilignes ;
- le batillage qui se caractérise par un abaissement moyen du plan d'eau et la génération d'un système d'ondes se propageant en direction des berges lors du passage d'un bateau ;
- le vent qui forme des vagues à la surface de l'eau.

Le dimensionnement des enrochements consiste à déterminer le poids médian des enrochements (M_{50}) à mettre en place sur une épaisseur donnée et sur une pente de talus donnée. La valeur finale de M_{50} à retenir lors de la justification de la stabilité des enrochements correspond à la valeur maximale résultant du calcul des différentes sollicitations (courant naturel, batillage et vent). Une analyse comparative (notamment du Guide enrochement [1], du guide du BAW [2], du guide DIPRO [3], des recommandations de l'AIPCN [4]) lors d'un benchmark sur les

pratiques internationales pour l'estimation de ces sollicitations et des essais sur modèles physiques au Centre d'Analyse Comportementale des Ouvrages Hydrauliques (CACOH) de CNR ont permis de déterminer la méthodologie applicable aux retenues et canaux du Rhône.

Sollicitations induites par la navigation

Le batillage correspond aux phénomènes induits par le passage des bateaux sur un plan d'eau. Un bateau qui navigue dans un canal est à l'origine de plusieurs sollicitations, provoquées par les ondes primaires (bourrelet de proue, courant de retour et onde transversale de poupe) et les ondes secondaires (ondes secondaires d'interférence). Il existe également d'autres sollicitations de moindre importance telles que celles provoquées par les jets d'hélice. Elles font l'objet d'études spécifiques dans les secteurs où les bateaux accélèrent à partir de l'arrêt ou d'une manœuvre à faible vitesse. Il s'agit de sollicitations discontinues et de courte durée. Ces sollicitations s'établissent sur une petite partie du parement amont localisé autour de la ligne d'eau (run-up et run-down). La cinétique des dégradations est lente : les vagues vont dans un premier temps désimbriquer les blocs de la protection, et les faire progressivement descendre sur le parement.

Les composantes de l'agitation de l'eau au passage d'un bateau sont illustrées sur la Figure 1.

FIGURE 1. Agitation de l'eau induite par la navigation.

Au passage d'un bateau, le niveau d'eau commence par s'élever légèrement avant de décroître au moment où le bateau passe au droit de l'observateur (bourrelet de proue). En avançant, le bateau pousse devant lui une masse d'eau qui, ne pouvant s'accumuler à l'avant, s'écoule de part et d'autre provoquant, par la mise en vitesse de cette eau, l'abaissement de la surface de l'eau (principe de Bernoulli) ainsi qu'un courant de retour associé. Le niveau d'eau remonte (onde transversale de poupe) puis une série d'ondes atteint la berge et provoque les oscillations du plan d'eau (ondes secondaires). Un courant de pente se forme parallèlement aux rives lorsque les ondes de poupe se brisent ou lorsqu'elles sont de grande amplitude [5]. L'action du batillage est proportionnelle à la vitesse de navigation des bateaux. Elle dépend de la géométrie de la voie d'eau, du type de bateau et de l'axe de navigation.

La méthode de justification retenue par CNR permet d'évaluer les différentes sollicitations hydrauliques dues au batillage. Elle offre un regard macroscopique et intégrateur des sollicitations. La méthode retenue est la suivante :

- la vitesse de limite de navigation, l'abaissement du plan d'eau et le courant de retour associé sont calculés à partir de la théorie de Schijf [4] applicable pour des sections hydrauliques supérieures ou égales à 1 000 m² (les sections du Rhône navigables sont comprises entre 1 000 et 2 000 m²) ;
- la hauteur des ondes de poupe et de proue est estimée à partir de l'abaissement du plan d'eau en utilisant un simple coefficient tel que mentionné dans le Guide Enrochement [1]. Cette estimation des hauteurs des ondes est validée et employée dans plusieurs méthodes de calcul pour des rapports de largeur de plan d'eau sur longueur de bateau de l'ordre de 1,5 tels que rencontrés sur le Rhône. Le diamètre caractéristique des enrochements nécessaire pour résister à l'onde de poupe est calculé à partir de la formule de Laboyrie [4] et fait intervenir la hauteur des vagues, la pente du talus et la densité relative déjaugée des enrochements ;
- la formule de Havelock [6] est utilisée pour calculer la hauteur des ondes secondaires d'interférence entre les ondes transversales de poupe et ondes divergentes de proue. Les coefficients permettant le calage de la formule de Havelock ont été validés sur modèles physiques au laboratoire de CNR [7]. Le diamètre caractéristique des enrochements nécessaire afin de résister aux ondes secondaires d'interférence est calculé à partir de la formule de Verhey et Pilarczyk [4] prenant en compte l'angle d'incidence de ces ondes secondaires d'interférence avec la digue.

Sollicitations induites par le vent

L'action du vent a pour effet de soulever des vagues dont la hauteur dépend de la longueur du plan d'eau sur laquelle souffle le vent (Fetch), la hauteur d'eau et les caractéristiques du vent en lui-même (vitesse et durée). La sollicitation est discontinue (vagues successives). Après analyse des données de Météo France, les lieux soumis aux tempêtes l'ont été sur des durées « d'épisode maximum » estimées de 3 à 6 h. À titre d'exemple, le pic d'intensité maximal de la « grande tempête de 1999 » [8 ; 9] qui a impacté la vallée du Rhône a duré 3h. On peut considérer qu'il s'agit d'une courte durée. Les situations de projets sont les mêmes que celles considérées pour les retenues de barrages, c'est-à-dire :

- un vent de période de retour 1000 ans à la cote d'une retenue normale ;
- un vent de période de retour 50 ans à la cote d'une retenue aux plus hautes eaux.

La vitesse moyenne du vent de période de retour donnée est déterminée suivant la norme EN 1991-1-4 [10].

La génération de vagues dues au vent dans les retenues et les lacs est généralement limitée par la géométrie du plan d'eau. Pour les cours d'eau, le Fetch concerne parfois un linéaire assez faible qui n'est pas toujours représentatif de la longueur du plan d'eau réellement exposé au vent. Dans ce cas, on utilise la notion de Fetch effectif qui consiste à réaliser une moyenne des longueurs du plan d'eau autour du Fetch (voir Figure 2). Le Fetch effectif est déterminé en traçant des lignes radiales à +/- 45° de la direction du vent considéré comme proposé par Saville [11].

FIGURE 2. Représentation de la notion de Fetch effectif [3].

Un programme sous un système d'information géographique (SIG) a été développé par CNR afin d'automatiser le calcul du Fetch effectif en tout point des endiguements du Rhône. La hauteur significative et la période des vagues sont calculées à partir des équations de Brettschneider [2] adaptées aux milieux peu profonds et pour des vitesses de vent inférieures à 120 km/h. La stabilité des enrochements vis-à-vis de l'action des vagues soulevées par le vent est déterminée à partir de l'équation de Pilarczyk [4] qui donne une valeur minimale du diamètre caractéristique en fonction de la hauteur significative des vagues, du paramètre de déferlement et de la densité relative déjaugée des enrochements.

Sollicitations induites par le courant naturel

Un des objectifs d'une protection en enrochements est de protéger la berge contre l'action érosive du courant. Pour cela les blocs installés doivent rester en place même lorsque les vitesses d'écoulement du cours d'eau atteignent des valeurs exceptionnelles (4 à 5 m.s⁻¹ dans le cas du Rhône en crue). Il s'agit d'une sollicitation continue et qui s'applique durant tout l'épisode hydraulique (crue, ...), pouvant donc durer plusieurs heures voire plusieurs jours. La sollicitation s'établit sur toute la hauteur du parement en eau.

Les formules de dimensionnement font intervenir principalement la vitesse des écoulements le long de la berge. Les vitesses d'écoulement sont obtenues à partir d'études hydrauliques qui reposent classiquement sur les données issues d'un modèle mathématique. Chez CNR, le modèle utilisé est le modèle CRUE. Il s'agit d'un modèle 1D régulièrement remis à jour à partir notamment des relevés bathymétriques du Frédéric Mistral (bateau hydrographique de CNR) et des équipes territoriales. En vue du dimensionnement des protections de berges, les résultats du modèle 1D aboutissant à des vitesses moyennées sur la section complète du fleuve apparaissent généralement suffisants pour obtenir des vitesses réalistes le long des berges en alignement droit. Le modèle 1D a été confronté localement aux résultats d'un modèle 3D (TELEMAC 3D) plus complexe qui en a confirmé la pertinence.

Dans les secteurs en courbe, la vitesse des courants près des berges s'écarte de la vitesse moyenne sur la section. Dans ce cas, la vitesse moyenne est corrigée par un coefficient de survitesse. Ce coefficient dépend de l'exposition de la berge (intrados ou extrados de courbe) et du rapport entre le rayon de courbure de la berge et la largeur du plan d'eau. Pour le Rhône, les

valeurs du coefficient de survitesse ont été validées sur modèle physique au sein du CACOH [12].

Une fois la vitesse d'écoulement connue, la stabilité de la protection en enrochements vis-à-vis de l'action des courants peut ainsi être déterminée à partir de la formule développée par le Laboratoire National d'Hydraulique sur la base de la formule de Ramette [13]. Cette dernière approche a également été validée par des essais sur modèle physique permettant de reproduire les écoulements rencontrés sur le Rhône pour toutes les gammes de vitesses rencontrées. La formule de Ramette présente une très bonne concordance avec les résultats des essais [14]. Afin d'être conservatif dans le cadre de ses diagnostics à grande échelle, CNR applique un coefficient de 1,3 déterminé sur modèle physique sur le diamètre caractéristique de l'enrochement.

Caractérisation de la protection in-situ

La caractérisation des blocs en place est fondée sur un plan d'échantillonnage par blocométrie sur chaque tronçon homogène. L'essai blocométrique est réalisé suivant les principes des normes NF EN 13383 [15]. L'ensemble des protections en enrochements des parements amont d'un aménagement a été conçu sur le même principe : les blocométries mises en œuvre en phase chantier étaient, d'une manière générale, similaires sur de grands linéaires pour faciliter les approvisionnements et optimiser les procédés de mise en œuvre. Depuis leur mise en œuvre, ces protections ont subi les mêmes sollicitations. Étant donné ces 3 postulats, une blocométrie in situ échantillonnée tous les 500 m est suffisamment représentative à l'échelle d'un aménagement pour justifier de l'état global de la protection en enrochements. Ces sondages ponctuels sont complétés par une inspection visuelle exhaustive des parements amont afin de s'assurer qu'entre 2 sondages, il n'apparaît pas de zones dégradées. Le cas échéant, elles feront elles aussi l'objet d'un contrôle blocométrique. Ces blocométries sont géoréférencées ce qui permet d'avoir une vision de l'ensemble des protections en enrochements des endiguements de l'aménagement tout en donnant un avis qualitatif et quantitatif de la protection.

Blocométries visuelles

Cet état des lieux par blocométrie visuelle consiste à mesurer les trois dimensions de l'ensemble des blocs présents dans un carré de 3 m de côté. Ensuite, le poids médian des enrochements en place est calculé selon la procédure suivante :

- mesure des trois dimensions du bloc : longueur, largeur, hauteur ;
- calcul du volume puis de la masse du bloc.

Blocométries à la pelle mécanique

Lorsque les enrochements sont peu visibles (végétation dense), des sondages à la pelle mécanique sont réalisés et les enrochements sont retirés du parement amont sur une zone d'environ 3 m de large. Chaque bloc est alors pesé (ou bien sa masse est estimée par la technique des blocs témoins) avant d'être remis en place sur le parement.

Représentation de la blocométrie

Après détermination de la masse de chaque bloc, il est nécessaire de représenter la blocométrie sur une courbe blocométrique. La représentation de cette blocométrie est réalisée sur un graphique avec :

- en abscisse, la masse représentée sur une échelle logarithmique ;
- en ordonnée, le pourcentage cumulé de passant, représenté sur une échelle linéaire.

Chaque bloc est positionné sur le graphique en l'associant au pourcentage cumulé de sa masse par rapport à la masse totale de la blocométrie, en traitant les blocs du plus léger au plus lourd. La courbe blocométrique théorique selon l'équation de Rosin-Rammler [1] est ensuite tracée afin d'identifier :

- le poids médian des enrochements (M50) décrit comme le poids correspondant au pourcentage pondéral cumulé à 50 % ;
- la catégorie d'enrochement (LMA, LMB, HMA ou HMB conformément à la norme NF EN 13383 [15]) qui caractérise l'uniformité de la protection en place. Bien que ce critère n'entre pas dans les critères de résistance de la protection en place vis-à-vis de la sollicitation hydraulique, il donne une indication sur la distribution des poids des blocs autour du poids médian (M50) et corrélativement sur la stabilité de la protection.

Chaque blocométrie est géoréférencée, illustrée par une ou plusieurs photographies et formalisée par un procès-verbal d'essai qui en reprend les valeurs caractéristiques.

FIGURE 3. Représentation de la blocométrie.

Analyse comparative des blocométries théoriques avec la protection in-situ et plan d'action

Le diagnostic des protections en enrochements est entrepris afin de suivre l'état de ces protections mises en œuvre en parement amont. L'objectif est l'évaluation de la performance des enrochements en place, pour s'assurer qu'ils ont la capacité de résister aux sollicitations hydrauliques auxquelles ils sont soumis sans conduire à la dégradation de l'ouvrage.

On postule que la surveillance et la maintenance des ouvrages CNR sont organisées et efficaces. Ainsi la ruine de l'endiguement par une dégradation progressive de son parement amont ne peut se produire que si la sollicitation hydraulique générant cette dégradation s'établit en continu, sur un temps assez long, et que la cinétique de dégradation ne permet ni à la surveillance organisée

de détecter ces désordres ni la mise en œuvre d'opérations de maintenance. Aussi, on considère que les dégradations engendrées par des sollicitations discontinues ou de courte durée et dont la cinétique est lente peuvent être détectées par la surveillance avant qu'elles n'impactent le niveau de sûreté de l'aménagement. Ces considérations sont confirmées par une analyse du retour d'expérience international accidentologique : aucune rupture mettant en jeu les sollicitations hydrodynamiques discontinues ou de courtes durées n'est recensée.

Le courant naturel

Des parties d'ouvrages CNR ont déjà été sollicitées par des épisodes hydrauliques ayant engendré de fortes vitesses de courant (crue de 2003 d'occurrence entre Q10 et Q100 avec des vitesses de courant de l'ordre de 4 à 5 m.s⁻¹). Il n'y a pas de possibilité de surveiller les parties d'ouvrages immergées sur lesquelles les dégradations pourraient intervenir durant l'épisode hydraulique. Par ailleurs, il y a déjà eu dans le monde des ruptures d'ouvrages liées à ces sollicitations (par exemple la rupture de la digue de l'Agly en 1999). Compte tenu de ces éléments, si la sollicitation excède la résistance de la protection, le risque de rupture ne peut pas être écarté. La protection en enrochement in situ doit impérativement être capable de résister à ces sollicitations liées au courant naturel. En conséquence, si lors du diagnostic, la blocométrie en place est inférieure à la blocométrie théorique, une analyse devra être réalisée afin de préconiser des opérations d'investigations complémentaires, et/ou de maintenance.

Les vagues dues aux bateaux et au vent

La surveillance des parements amont émergés réalisée par CNR n'a, à ce jour, révélé aucun désordre significatif lié à ces sollicitations ayant engendré un risque sûreté. Il n'est pas recensé non plus dans le monde de ruptures d'ouvrages similaires aux barrages latéraux CNR pour ces sollicitations (on notera le cas de dégradation documenté du barrage de Kingsley [16]). Le risque de rupture pour ce type de sollicitation peut donc être écarté.

Bien que ces processus de dégradation par les vagues ne puissent pas conduire seuls à la ruine de l'ouvrage, ils peuvent engendrer à terme des dégradations qui peuvent ponctuellement affaiblir la protection vis-à-vis du courant. Des secteurs dont les blocs n'auraient pas la taille requise nécessitent d'être surveillés. En conséquence, si lors du diagnostic, la blocométrie en place est inférieure à la blocométrie théorique alors, le secteur devra nécessiter des opérations de surveillance spécifiques. Étant donné les cinétiques et l'absence de constat de dégradation de la protection liée au batillage sur les ouvrages CNR depuis leur mise en eau, une surveillance visuelle de la partie émergée tous les 5 ans sur ces secteurs sous dimensionnés est adaptée aux enjeux sûreté.

Pour les vents violents, Météo France assure une surveillance et déclenche depuis 2006 des bulletins de vigilance en fonction de l'intensité attendue de l'épisode. Le type d'événements comme la tempête de 1999 aurait été classé en vigilance rouge. Comme expliqué ci-dessus, aucun des phénomènes « vents violents » n'a conduit à des dégradations sur les parements amont des barrages latéraux CNR susceptibles de remettre en cause la sûreté des ouvrages. On peut donc raisonnablement partir du principe que, sur les secteurs où la protection en place est inférieure à la blocométrie théorique nécessaire vis-à-vis des vagues dues au vent, une surveillance sera à déclencher après des épisodes de « vents violents » :

- classés en alerte rouge météo France,

- ou ayant conduit dans les environs proches des ouvrages CNR à des dégâts majeurs aux infrastructures indiquant un phénomène de forte intensité très local.

Conclusion

CNR a mené une analyse comparative des méthodologies de dimensionnement afin de déterminer la méthode la plus adaptée au diagnostic des protections en enrochements des endiguements du Rhône. Pour chacune des sollicitations hydrauliques, les formules à retenir pour la justification de la stabilité des protections en enrochements ont été recherchées et adaptées si nécessaire au contexte spécifique du Rhône :

- les formules permettant la justification de la protection vis-à-vis des courants naturels ont été validées sur modèle physique et le choix de la formulation de Ramette corrigée par un facteur multiplicateur s'est avéré le plus pertinent ;
- concernant les effets du batillage, les formules de dimensionnement des protections à mettre en place sont complexes et très sensibles aux différents paramètres (géométrie du chenal, vitesse de navigation, type de bateaux). L'analyse des méthodes sur différents cas de figures montre une variabilité importante des résultats. Pour donner suite à cette comparaison, la méthode retenue pour le Rhône a été validée sur modèle physique. Elle est basée sur la théorie de Schijf pour les ondes primaires et la formule de Havelock pour les ondes secondaires ;
- en ce qui concerne les vagues générées par les vents, très peu de données sont disponibles sur ce sujet dans les canaux et rivières. Après vérification, CNR a décidé d'appliquer la notion de Fetch effectif habituellement utilisée pour les réservoirs. Cela permet de prendre en compte la largeur de fleuve sur laquelle le vent souffle et ainsi de se rapprocher des conditions géométriques réelles des endiguements du Rhône.

La méthodologie finalement retenue est en cours de déploiement sur les aménagements de CNR. Les principaux résultats de ces applications montrent que les sollicitations hydrauliques sont modérées et les enrochements en place globalement aptes à résister aux sollicitations. À noter également que cette méthodologie de diagnostic se veut sécuritaire et rapide. Elle peut nécessiter des compléments d'analyse, de maintenance ou de surveillance dans les cas où, via cette méthode, les blocométries in situ ne seraient pas conformes aux calculs.

Enfin, en cas de nécessité de remplacement des enrochements en parement amont et étant donné ses besoins spécifiques en termes d'enjeux sûreté, CNR a élaboré en complément de la réglementation en vigueur, une procédure d'agrément de fourniture d'enrochements. Ce protocole d'agrément CNR a été présenté lors des JNGCGC de La Rochelle en 2018 [17].

Remerciements

Les auteurs souhaitent exprimer leur profonde gratitude envers Monsieur M. BARILONE, responsable du pôle Contrôle et Surveillance des Ouvrages de CNR, et Monsieur C. PICAULT, expert en surveillance génie civil, pour leur précieux soutien, leurs conseils avisés et leur disponibilité tout au long de la réalisation de cette étude et de cet article. Leurs connaissances et leur expertise ont été essentielles pour mener à bien ce travail et ont grandement contribué à sa qualité et à sa pertinence.

Références

- [1] CIRIA, CUR, CETMEF (2009). *Guide enrochement. L'utilisation des enrochements dans les ouvrages hydrauliques*. Version française du Rock Manual. CETMEF, Compiègne, 38 p.
- [2] BAW -Bundesanstalt für Wasserbau- (2005). *Principles for the design of bank and bottom protection for inland waterways*. 200 p.
- [3] DELFT HYDRAULICS (1999). *Design program for bank protections along waterways*. Delft, 98 p.
- [4] AIPCN (1987). *Recommandations pour le dimensionnement et la construction de revêtements souples incorporant des géotextiles pour les voies navigables intérieures*. Rapport du groupe de travail n°4 du Comité Technique Permanent. Bruxelles.
- [5] PIANC (2008). *Considerations to reduce environmental impacts of vessels*. Report n°99-2008. Bruxelles
- [6] SORENSEN R.M. (1967). Investigation of ship-generated waves. *Journal of the waterways and Harbors Division, Proceedings of the American Society of Civil Engineers*, Vol 93(1), pp. 85-102.
- [7] CNR-Compagnie Nationale du Rhône (1998). *Étude bibliographique. Dimensionnement des berges en enrochements pour résister au batillage*. DI.LAB 98-768, CNR, Lyon.
- [8] METEO FRANCE (2019). Fiche Tempête. Tempête Lothar du 26 décembre 1999.
- [9] METEO FRANCE (2019). Fiche Tempête. Tempête Martin les 27 et 28 décembre 1999.
- [10] AFNOR (2005). Actions du vent. NF EN 1991-1-4.
- [11] SAVILLE (1954). *The effect of fetch width on wave generation*. Denver, 13 p.
- [12] CNR -Compagnie Nationale du Rhône (2000). *Dimensionnement des protections des berges en enrochements dans les courbes du Rhône pour résister au courant*. Etude sur modèles réduits. DI.LAB 00-206.
- [13] RAMETTE M. (1963). Protection de talus au moyen d'enrochements. *Bulletin du centre de recherches et d'essais de Chatou*, n°3. EDF Chatou.
- [14] CNR -Compagnie Nationale du Rhône (1996). *Estimation de la résistance hydraulique résiduelle des berges dégradées et dimensionnement des protections de berges vis-à-vis des sollicitations hydrauliques*. DI.EL 96-655.
- [15] AFNOR (2003). Enrochements. NF EN 13383.
- [16] ASDSAO (2022). The 50-Year Anniversary of the Kingsley Dam Wave Erosion Incident. Baltimore, 11p.
- [17] DUMAS M. (2018). Agrément technique de fournitures d'enrochement pour la mise en œuvre de carapaces de protection sur ouvrages hydrauliques. XV^e Journées Nationales Génie Côtier - Génie Civil, La Rochelle, pp 437-440. <https://doi.org/10.5150/jngcgc.2018.049>